

Gestion durable des terres en montagne et réduction des risques en aval: le cas marocain*

par

Abdellah LAOUINA**

MOTS-CLÉS. — Maroc; Montagne; Gestion durable des terres; Crues; Pénurie d'eau; Services environnementaux.

RÉSUMÉ. — La montagne, qui couvre un quart de la superficie du pays, produit l'essentiel des eaux du Maroc. Cela s'explique par un coefficient de ruissellement élevé (27 %). Mais la montagne n'utilise qu'une petite part de sa production hydrique, puisqu'elle ne compte qu'un cinquième des superficies irriguées au Maroc, en plus d'un retard important en termes de développement rural, d'adduction d'eau et d'équipement.

La politique de diversification des produits de niche grâce à l'irrigation devrait signifier une ponction plus forte sur l'eau qui débouche aux barrages, localisés en majorité à la limite montagne-piémont. Cette ponction supplémentaire, dans le contexte du réchauffement climatique, risque-t-elle d'accuser la pénurie en aval, à un moment où les risques de crue, liés à la multiplication des événements exceptionnels, ont tendance à s'amplifier? A contrario, quelles peuvent être les marges de fourniture d'eau régulée aux barrages, si l'on applique des actions bien réparties et bien ciblées de «gestion conservatoire des eaux et des sols» en montagne? Et que représente l'effet de l'extension de cette gestion durable en montagne sur la fréquence et la magnitude des phénomènes extrêmes de crue, aujourd'hui dévastateurs sur les piémonts?

Cet article explore les voies et leviers à même d'assurer la valorisation et la préservation des services écosystémiques rendus par la montagne, au bénéfice de l'aval, dans une perspective de symbiose spatiale, grâce à des systèmes de bénéfices conjoints amont-aval.

KEYWORDS. — Morocco; Mountain; Sustainable Land Management; Floods; Water Shortage; Environmental Services.

SUMMARY. — *Sustainable Land Management in Mountains and Downstream Risk Mitigation: The Moroccan Case.* — The mountain, which covers one quarter of the country's area, produces most of Morocco's water. This is due to a high runoff coefficient (27 %). But the mountain uses only a small part of its water production, since it accounts for only one fifth of the irrigated area in Morocco, in addition to a significant delay in terms of rural development, water supply and equipment.

The policy of niche products diversification through irrigation extension should mean a stronger deduction on the water that leads to the dams mainly located at the piedmont. Is this additional deduction, in the context of global warming, responsible for more

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales tenue le 26 novembre 2019. Texte reçu le 13 février 2020, soumis à *peer-review*. Version définitive, approuvée par les *reviewers*, reçue le 28 juin 2020.

** Membre de l'Académie.

shortage downstream, at a time when the risks of flood, linked to the increase in exceptional events, tend to exaggerate? On the other hand, what can be the regulated water supply potential, if well-distributed and well-targeted actions of sustainable land management in the mountains are applied? And what does the effect of these actions have on the frequency and magnitude of the extreme flood events, which are now devastating on the foothills?

The paper explores the ways and levers able to ensure the enhancement and preservation of ecosystem services rendered by the mountain, for the benefit of downstream, from a perspective of spatial symbiosis, through systems of joint up-downstream benefits.

1. Introduction

La montagne marocaine se caractérise par la grande diversité des milieux, des situations et des enchaînements de processus hydrodynamiques, des situations sociales et des systèmes de production. Elle est constituée de milieux plus ou moins stables, où la population est souvent relativement dense, parfois en surplus par rapport aux ressources en présence (NACIRI 2002). On peut différencier des cas d'occupation ancienne parfois et d'autres de densification récente de l'habitat (PASCON & VAN DER WUSTEN 1983), des habitants des piémonts ayant été repoussés vers l'amont, à la suite de l'occupation de larges parties des plaines voisines par la colonisation française et espagnole, ce qui a contribué à couper le cordon ombilical originel qui reliait montagnes et bas pays.

Dès lors, la complémentarité de ressources entre ces deux terroirs a été rompue, ce qui explique des excès de prélèvement sur les ressources de l'amont. Par ailleurs, la domanialisation de la forêt et du matorral, suite à la publication de la «loi du domaine forestier», a été mal acceptée et a sans doute entraîné une surexploitation des ressources végétales et des sols sur des terres que les populations considéraient comme faisant partie de leur patrimoine tribal (LAZAREV 2009, TAÏBI *et al.* 2019).

Or, la montagne a toujours joué un rôle hydrique majeur. C'est le château d'eau qui fournit au pays (plaines irriguées, villes, industries) une eau abondante (MATEE 2003). Au XX^e siècle, cette eau a été en bonne partie régularisée, grâce à la politique des barrages, édifiés souvent à la limite entre les deux unités de relief. Cependant, une partie non négligeable des eaux de ruissellement reste encore non contrôlée. Ce sont elles qui engendrent des crues et détruisent des cultures et des infrastructures (Département de l'Environnement 2008).

La problématique traitée par ce papier est celle de l'eau et des perspectives de développement global de la montagne marocaine, dans une optique de rareté des ressources et de l'effet de renforcement du stress hydrique en relation avec le changement climatique. Dans les conditions de sous-développement de la montagne, de dégradation de ses terres et donc de ses capacités de fournir de l'eau en qualité suffisante, sans générer de gros risques pour l'aval, l'article pose la question suivante: s'il est sans doute légitime de faire le choix d'une option à

double gain, pour l'amont comme pour l'aval, comment y parvenir et comment garantir le succès de cette option?

2. Le constat: la montagne marocaine, la terre et l'eau

De climat méditerranéen au nord, notamment dans les montagnes du Rif occidental et du Moyen Atlas, présaharien sur le versant sud du Haut et de l'Anti-Atlas, le Maroc se distingue par une aridité croissante du nord au sud et de l'ouest à l'est (LAOUINA 1998). La moitié nord du pays, qui comprend des chaînes de montagnes, comporte trois grandes catégories de climat, en référence à la classification Koppen-Geiger (BECK *et al.* 2018, PEEL *et al.* 2007), des zones à climat semi-aride frais (ou steppique frais), des zones à climat semi-aride chaud et des zones désertiques à climat frais, du fait de l'extension de l'influence atlantique et méditerranéenne, jusqu'aux versants sud de l'Atlas.

En référence à la classification d'Emberger (EMBERGER 1936), 78 % du territoire sont localisés en zone aride et saharienne et 22 % en zone semi-aride et subhumide. Trente-neuf millions d'hectares supportent des activités agro-sylvo-pastorales, soit 55 % du territoire national (CGDA 2009).

Depuis 1980, des sécheresses de plusieurs années consécutives ont été enregistrées au Maroc, entrecoupées d'épisodes pluvieux, à l'origine de crues d'une rare violence (MARGAT 1995). Des lits de rivière, restés secs plusieurs années et ayant de ce fait accueilli de l'habitat plus ou moins insalubre ou des infrastructures, se sont transformés en torrents dévastateurs causant pertes humaines et dégâts matériels. C'est le cas des événements catastrophiques de l'oued Ourika, au sud de Marrakech en 1995 (SAIDI *et al.* 2003), d'El Hajeb, sur le versant nord-ouest du Moyen Atlas en 1997, de Guelmim, au sud-ouest de l'Anti-Atlas, en 2014, et de plusieurs sites atlasiques durant l'été 2019.

Les principales causes de ces inondations sont (Département de l'Environnement 2008):

- La dégradation des sols et de leur perméabilité, favorisant la genèse d'un ruissellement direct, de crues et l'amplification des débits de pointe;
- L'occupation du domaine public hydraulique par des constructions anarchiques aux abords des lits d'oued, parfois même sur les chenaux, restés longtemps sans écoulement;
- Le rétrécissement de sections des cours d'eau par l'accumulation de dépôts qui font obstacle à l'écoulement des eaux, notamment là où la conception inappropriée d'ouvrages de traversée des oueds favorise la constitution d'obstacles provisoires.

Au Maroc, les disponibilités en eau sont limitées, puisque la pluviosité moyenne à l'échelle du territoire national n'est que de 210 mm, soit un apport de 0,21 m³ par m² de surface, ce qui représente un volume hydrique d'environ cent cinquante mil-

liards de m³. L'évapotranspiration prélève 75-80 % de cet apport (Conseil supérieur de l'Eau 1991). Les ressources en eau disponibles ne sont donc au mieux que de vingt et un milliards de m³, issues du ruissellement direct, du drainage des sols et de la recharge des nappes phréatiques. Quatre-vingts pourcent de ces ressources hydriques, soit seize milliards de m³, vont à l'irrigation de 1,6 million d'hectares, avec une dose moyenne d'arrosage de 10 000 m³/ha, ce qui signifie que dans de nombreux périmètres marginaux, les hauteurs d'eau disponibles pour l'irrigation sont nettement insuffisantes. Que l'on soit en culture pluviale ou en terrain d'irrigation, on se trouve dans une situation à la limite d'un déficit prononcé en termes de production alimentaire en année moyenne, mais pire encore en année sèche. La menace du changement climatique est donc effective.

Les travaux de recherche sur le changement climatique (SCHILLING *et al.* 2012, TRAMBLAY *et al.* 2013) et ses effets au Maroc (ROCHDANE *et al.* 2012) indiquent que le pays se situe en zone fortement touchée. Selon SCHILLING *et al.* (2012), les précipitations devraient diminuer de 10 à 20 %, tandis que les températures devraient augmenter entre 2 et 3° C d'ici 2050, avec une tendance plus marquée dans la partie nord-ouest du pays. Dans le cas d'une exagération des émissions de gaz à effet de serre, le ruissellement de surface pourrait enregistrer une diminution de 57 % à l'échéance 2062 (TRAMBLAY *et al.* 2013). D'après ces auteurs, cela génèrera une diminution de l'offre en eau alors que la demande enregistre une forte croissance. Ces idées appliquées au Maroc indiqueraient que l'effet sera plus fort sur le secteur agricole, du fait de sa vulnérabilité et de grande importance pour l'économie du pays. Les subventions agricoles aux petits exploitants deviendront alors insuffisantes pour atténuer les effets de la sécheresse.

Dans le cadre de recherches (ROCHDANE *et al.* 2012, MARCHANE *et al.* 2017) visant à évaluer les impacts du changement climatique sur l'offre en eau et ses impacts dans le bassin-versant de l'oued Rheraya (Haut Atlas au sud de Marrakech), les auteurs prévoient une diminution significative du ruissellement en surface (-19 à -63 %) principalement causée par une baisse considérable des quantités de neige, liée elle-même à la réduction des précipitations et à l'augmentation de la température.

La pression sur les ressources en eau augmentera, ce qui entraînera une plus grande concurrence pour les eaux de surface. Les auteurs en concluent l'urgence de mettre en œuvre de nouvelles politiques et réformes afin de rendre la gestion des ressources en eau plus durable sur le plan environnemental, social, économique et financier.

Or, la montagne joue le rôle de conservatoire de ressources, de produits de qualité, de savoir-faire, d'ingéniosité technique et de solidarité sociale (CHAKER *et al.* 1996, HERZENNI 1993, LAOUINA 1998, NACIRI 2002); c'est le château d'eau qui régularise les écoulements majeurs à travers les hydrosystèmes karstiques et depuis l'édification des retenues de barrage, protégeant ainsi les grandes plaines fluviales des inondations des oueds. Mais c'est un espace resté en marge du développement du littoral et des plaines, car malgré plusieurs programmes sec-

toriels destinés au développement du monde rural, les zones de montagne n'ont pas connu une amélioration suffisante des conditions de vie des populations (MAMVA 1995).

En même temps, la dynamique environnementale reste caractérisée par une dégradation en action, dont l'illustration est la baisse continue de la régularisation hydrique, malgré les gros efforts d'équipement. Du fait du changement climatique, cette situation risque de se compliquer, avec notamment l'aggravation de la vulnérabilité due à l'accentuation de magnitude des aléas (MARGAT 1995, MOKSSIT & EL KHATRI 1995, AÏT KADI & BENOIT 2010, GOMMES *et al.* 2009, MOKSSIT & EL KHATRI 2001, TRAMBLAY *et al.* 2013).

Définie dès 1985 par la stratégie préparée par les Eaux et Forêts et l'Aménagement du Territoire (MATEE 2003) comme région d'altitude supérieure à 500 m et constituée de reliefs aux pentes raides, la montagne couvre un quart du territoire national et compte neuf millions d'habitants (33 % de la population du Maroc en 2014), dont six millions de ruraux (fig. 1); elle se subdivise en masses étendues (Rif, Moyen, Haut, et Anti-Atlas) et en petits massifs isolés. Elle concerne neuf régions sur les douze que compte le pays, trente et une provinces sur septante et une, six cent quatre-vingts communes rurales, dont certaines comprenant un petit centre urbain, et soixante-huit municipalités.

Fig. 1. — Densité de population rurale en montagne au Maroc.

Le croisement du relief (altitude, formes et pentes) et de la pluviométrie (moyenne annuelle de 331 mm de pluie en montagne, *versus* 210 mm pour l'ensemble du pays) permet de faire ressortir clairement les zones de montagne, milieux plus humides, où l'altitude rehausse la pluviométrie par rapport aux zones environnantes (MAMVA 1995). Les conditions de cet espace entraînent une série de handicaps, avec une superficie agricole cloisonnée et étriquée, la difficulté des transports et une forte menace des catastrophes naturelles, mais aussi une série d'avantages, notamment la constitution d'un important réservoir d'eau et de réserves écologiques, si utiles pour les bas pays (CGDA 2009, LAZAREV 2009).

Le phénomène social majeur, au cours du XX^e siècle, fut l'accroissement de la population, malgré l'exode rural et l'émigration très active (LAOUINA 1998, CONACHER & SALA 1998, NACIRI 2002). La réalité est donc vraisemblablement, pour les deux décennies à venir, une tendance au maintien de la population et une poursuite de la dynamique de pression sur le couvert forestier et les sols. La pression des populations montagnardes, encore très dépendantes d'une économie de subsistance, se traduit par une exploitation excessive des ressources naturelles (LAOUINA *et al.* 1993, 2004). La dégradation des ressources est d'autant plus forte que le cercle vicieux alliant la croissance de la population à la déforestation et à l'érosion s'exerce dans des milieux sensibles, en raison de la violence des pluies torrentielles de printemps et d'automne, mais aussi de la fragilité de la couverture végétale (LAOUINA 1998).

L'occupation des terres en montagne a une configuration de mosaïque, avec interpénétration de la forêt (BENABID 1992) et des terres de parcours avec la superficie cultivée; cette dernière, largement étendue dans le Rif, se limite aux versants nord des atlas et aux oasis du versant sud. On y trouve la grande majorité des couverts végétaux du pays, des sites d'intérêt biologique (SIBEs) continentaux, une grande diversité floristique des couverts végétaux et des espèces animales, mais aussi des processus de dégradation en action.

La montagne atlasique se caractérise par la dissymétrie de ses façades, avec une façade nord-ouest agricole et une façade sud-est pastorale. Dans le détail, l'évolution de l'extension de la surface agricole utile (SAU) est très distincte d'une commune à l'autre. Une majorité de communes a enregistré une réduction de l'étendue des superficies agricoles, alors que les communes qui ont enregistré une forte extension des SAU sont curieusement majoritaires sur le versant saharien; cette évolution s'est faite en parallèle avec les progrès accomplis dans l'installation de motopompes et l'irrigation de nouvelles terres (CGDA 2009).

Ces espaces où dominent les petites exploitations de moins de 3 ha correspondent à des régions restées marginalisées qui requièrent une attention particulière pour surmonter leur vulnérabilité à la dégradation et aux impacts du changement climatique. C'est notamment le cas de la zone axiale du Haut Atlas, alors que sur les marges montagneuses, les exploitations plus grandes prennent une certaine importance (tab. 1).

Tableau 1

SAU et SAUI (surface agricole utile irriguée) en montagne, selon la taille des exploitations

Montagne marocaine	Exploitations nombre	Expl. en % du total	SAU ha	SAU en % du total	Moyenne SAU/ exploitation	SAUI ha	SAUI en % du total
< 3 ha	449 932	62,3 %	564 694	17 %	1,3	148 891	27 %
3-20 ha	253 685	35,1 %	1 893 530	57 %	7,5	285 961	51 %
20-50 ha	15 241	2,1 %	477 699	14 %	31,3	61 785	11 %
> 50 ha	3 235	0,4 %	408 017	12 %	126,1	64 849	12 %
Total	722 094	100 %	3 343 939	14 %	4,6	561 486	100 %

Les très petites exploitations de moins de 3 ha représentent plus de 62 % du nombre total des exploitations de montagne, alors qu'en surface elles ne couvrent que 17 %. Pour ce critère de la surface, ce sont des exploitations de taille moyenne qui couvrent un peu moins de 60 % de la SAU montagnaise. Mais, contrairement aux grandes zones agricoles, en montagne il y a très peu de grandes exploitations de plus de 20 ha (2,5 % du nombre total) et elles ne couvrent qu'un quart de la superficie agricole (fig. 2). En ce qui concerne l'irrigation, les valeurs sont globalement faibles (moins d'un cinquième de la superficie).

Fig. 2. — Exploitations agricoles de montagne en nombre (carte principale) et en superficie (carton).

Pour l'élevage, la distribution selon la taille des exploitations (tab. 2, fig. 3) donne à égalité les très petites et les moyennes exploitations, avec chacune 45 % du total en unités de gros bétail (UGB). La faible part des bovins dans le total UGB indique la suprématie des petits ruminants dans le cheptel des zones de montagne, notamment dans les grandes exploitations qui possèdent surtout des moutons, soit quatre cinquièmes de leur troupeau. Le taux de caprins parmi les petits ruminants représente 34 % et s'élève à 43 % en ce qui concerne le cheptel des très petites exploitations. Or, ces micro-exploitants qui ne produisent pas de fourrage se contentent d'exploiter les unités fourragères (UF) des parcours step-piques et des forêts, avec à la clé un phénomène de surpâturage.

Tableau 2
Structuration du cheptel des zones de montagne selon la taille des exploitations

Montagne marocaine	UGB	UGB en % du total	Moy. UGB/ expl.	Bovins	Bovins en %/ UGB	Bovins % total	Ovins	Caprins	Caprins/ petits ruminants
< 3 ha	1 507 665	45 %	3	452 442	30 %	50 %	3 023 537	2 252 580	43 %
3-20 ha	1 503 404	45 %	6	394 712	26 %	43 %	3 851 468	1 691 991	31 %
20-50 ha	237 761	7 %	16	43 706	18 %	5 %	797 630	172 643	18 %
> 50 ha	109 619	3 %	34	21 406	20 %	2 %	390 943	50 121	11 %
Total	3 358 449	100 %	5	912 266	27 %	100 %	8 063 579	4 167 334	34 %

Fig. 3. — Structuration du cheptel de montagne selon la taille des exploitations.

L'économie se base actuellement surtout sur l'exploitation de ressources naturelles, l'eau abondante, alors que les sols sont au contraire limités aux bas de pente et fonds de vallée; la biomasse est composée d'espaces forestiers dans les portions les moins sèches et de parcours variés [1]*. Les revenus tirés de l'exploitation de ces ressources sont difficilement extensibles et, très souvent, des revenus externes, liés à l'émigration ou au tourisme, sont en train de surpasser ceux tirés de l'agriculture et de l'élevage (CGDA 1999, 2009). Ce sont à la fois des espaces difficiles et à handicaps, mais disposant d'importants potentiels de développement, si une diversification de leur économie est menée sur la base d'une stratégie bien conçue.

La montagne produit l'essentiel des eaux du Maroc, du fait de la recrudescence des précipitations; elle se caractérise par l'étagement et l'opposition des façades. Plus on va vers la façade sud des atlas, plus ce volume d'eau est réduit. Les retenues de barrage sont en majorité [2] à la limite de l'espace montagneux (fig. 4), de manière à collecter les eaux des rivières dans une cuvette suffisamment étendue pour constituer un réservoir important, derrière une gorge incisée dans des matériaux résistants, si possible imperméables, afin d'offrir une résistance suffisante à la pression de l'eau (MAMVA 1995).

Fig. 4. — La montagne, l'irrigation et la localisation des barrages.

* Les chiffres entre crochets [] renvoient aux notes, pp. 220-221.

La montagne marocaine, dans son ensemble, reçoit 40 % de l'apport pluviométrique total du pays et fournit douze milliards de m³ d'eau superficielle, soit 63 % des eaux de surface du pays. Cela s'explique par le coefficient de ruissellement élevé, de 27 % alors que la moyenne nationale n'est que de 12 %.

3. Les enjeux

3.1. L'ENJEU DES RESSOURCES EN EAU

L'irrigation n'est pas forcément menacée en montagne, car elle est avant tout présente dans les hauteurs enneigées, notamment dans les chaînes composées de roches calcaires, possédant de gros réservoirs souterrains; son extension importante dans le Moyen Atlas et le Dir s'explique en effet par les ressources en eau karstique. Plus au sud, l'irrigation se limite aux vallées principales, dont le débit est soutenu par des sources importantes.

C'est surtout l'irrigation hors-site (dans les piémonts et les plaines) qui est menacée, et avec elle toute la production d'eau pour les autres activités économiques et urbaines. La perspective de recul du manteau neigeux avec le réchauffement accroît la menace pour la permanence de l'irrigation (MARGAT 1995, RUF 2004).

Les défis sont donc de:

- Capitaliser sur l'acquis de la capacité de stockage en développant davantage l'hydraulique agricole et en protégeant au mieux les réservoirs de la menace d'envasement. Car le changement climatique menace cette capacité, notamment dans le cas des barrages de taille modeste à régulation intersaisonnière, avec surtout des étiages très creux, risque majeur pour la capacité de poursuivre l'irrigation, au moment de l'année où on en a le plus besoin. Pour les gros réservoirs à fonction interannuelle, le problème se pose moins. Pour les barrages du pré-Sahara, actuellement les plus problématiques, certains modèles (GOMMES *et al.* 2009) projettent une augmentation des pluies et apports hydriques, mais accompagnés de plus de charge solide.
- Améliorer le rendement de l'eau d'arrosage en optant pour des techniques précises et efficaces et en poursuivant les recherches agronomiques dans ce domaine. Il s'agit de repenser la relation type de sol – type de culture – dose d'eau pour réduire les pertes par évaporation. Le labour minimum et le paillage permettent de doubler le volume d'eau disponible pour la plante, en réduisant d'un tiers le taux évaporé et de sept huitièmes la quantité ruisselée (GOMMES *et al.* 2009). On peut donc, par les progrès dans l'arrosage, relever la production, améliorer les sols, lutter contre les ruissellements sauvages et même restaurer la nappe souterraine.

3.2. ENJEUX DE L'AGRICULTURE

Les défis de l'activité agricole consistent d'abord dans la garantie d'une productivité suffisante aussi bien pour l'autosuffisance alimentaire que pour les revenus des paysans, notamment les plus petits exploitants. En outre, comme chaque type d'espace a sa propre capacité en termes d'adaptation, en fonction des ressources matérielles et humaines disponibles, ainsi qu'en termes d'état de dégradation atteint, il faut concevoir, pour chaque type de territoire, des réaménagements adaptés et des démarches de conservation spécifiques. Le risque actuel, avec la stérilisation de certaines portions de l'espace, est de devoir se rabattre sur une exploitation excessive des terrains encore productifs, pour compenser la réduction, sinon l'annulation, de productivité des portions fortement dégradées, pratiquement perdues pour toute forme d'utilisation, ce qui aboutirait à étendre encore plus l'espace dégradé et ainsi atteindre un seuil de désertification.

De plus, l'agriculture du Maroc est fortement exposée aux impacts du changement climatique puisque ses capacités d'adaptation (financière, technique, de gouvernance,...) sont limitées. Cette situation s'explique par la très forte dépendance par rapport aux ressources naturelles qui déterminent l'intensité et l'efficacité des activités d'agriculture et d'élevage. En plus des autres facteurs de vulnérabilité sociale et économique, le changement climatique peut amplifier la situation précaire des couches défavorisées.

La vulnérabilité est accentuée par la fragilité économique et sociale d'une large part des exploitations agricoles. Sans politique d'appuis adaptés, les déséquilibres sociaux et la marginalisation de ces exploitations non viables ne pourront que s'aggraver avec la mondialisation et le changement climatique; or, les études montrent que l'impact peut être plus réduit, si des progrès techniques, institutionnels et de gouvernance sont réalisés.

En effet, en ce qui concerne la grande agriculture, la réponse aux effets du changement climatique consiste dans les possibles avancées de la technologie, agissant sur le cycle végétatif, la résistance des espèces, des produits alternatifs, l'économie d'eau et l'agriculture de précision. Pour la petite agriculture qui ne possède pas les mêmes capacités, le problème se pose différemment. Il y a d'abord l'effet aggravant du changement climatique sur les terres dégradées, du fait de la gestion non rationnelle des ressources des parcours et des forêts, du surpâturage et de certaines pratiques agricoles inadaptées. Une déprise agricole et pastorale est enregistrée dans plusieurs régions et s'aggravera avec les effets d'assèchement et de dégradation. Du fait des sécheresses et de la volatilité croissante de la production agricole, la pauvreté rurale et les phénomènes d'exode vers les villes et vers l'étranger auront tendance à s'accroître. On enregistrera une dégradation irréversible de certains paysages, notamment ceux construits par l'homme, qui représentent des atouts importants pour le développement du tourisme et qui sont des marqueurs importants du patrimoine.

3.3. LES ENJEUX POUR LES TERRAINS DE PARCOURS

Près de la moitié de la superficie du pays est désertique. L'autre moitié comprend 9,2 millions d'hectares de terres cultivables, près de six millions d'hectares de forêts [3], trois millions d'hectares de nappes alfatières et vingt et un millions d'hectares de terrains de parcours permanents, dont le statut juridique relève du collectif. La superficie agricole a connu une extension réelle puisqu'elle n'était que de 7,8 millions d'hectares en 1980. Cette extension s'est faite aux dépens de terres de parcours et de terres mortes, ainsi que sur les limites de forêts ayant subi des défrichements. En corollaire, les parcours ont reculé de vingt-trois millions d'hectares en 1977 à vingt et un millions aujourd'hui. Il y a donc un certain parallélisme entre le recul des parcours et l'extension des surfaces cultivées. C'est là une des causes de dégradation des terres, car cette extension des cultures s'est faite localement sur des marges fragiles de terrains, où le pâturage extensif constituait une utilisation adaptée, permettant une certaine résilience, alors que la mise en culture a pu donner des résultats satisfaisants les premières années, mais qui ont très vite tourné court, suite à la dégradation superficielle des sols, notamment durant les premières pluies automnales.

Sur les parcours pâturent essentiellement de petits ruminants selon un mode extensif traditionnel d'élevage de pays naisseur. L'élevage extensif a un avantage comparatif considérable dans les régions de steppes et de montagnes, où l'amélioration de cette activité constitue la meilleure option possible d'aménagement et de gestion des ressources.

La productivité des parcours varie selon la position climatique et la nature du couvert (IAV Hassan II & Utah State University 1993-94). Celle du parcours forestier varie de 375 UF/ha en zone subhumide à 75 UF/ha en zone aride. Le parcours steppique a une productivité équivalente à la forêt en zone semi-aride, mais plus forte en zone aride, là où les boisements sont réduits à leur plus simple expression.

La production fourragère nationale est de trois mille à cinq mille millions d'UF/an, variable selon la pluviométrie:

- La forêt (alfa non comprise) produit 1 à 1,3 milliard d'UF, soit 11 % des apports globaux et 30 % des apports naturels des parcours;
- L'alfa produit deux cent quatre-vingt-six millions d'UF, notamment dans le Maroc oriental;
- Les parcours steppiques permanents et productifs s'étendent sur vingt et un à vingt-deux millions d'hectares, notamment dans les plateaux du Maroc atlantique, les montagnes sèches et certaines zones du pré-Sahara et du Sahara, ce qui représente 32 % de la surface du pays; ils produisent environ trois milliards d'UF, soit 25 % du bilan global.

En termes de surface, les parcours ont reculé de 0,6 à 1 % par an (HCEFLCD 2013), mais la productivité théorique totale de ces parcours a montré une relative,

quoique étonnante, stabilité, puisque leur contribution a changé uniquement en fonction des conditions climatiques, sans que se dégage une réelle tendance. Cela signifie qu'en dépit du recul dû à la mise en culture et de la dégradation par surpâturage, l'effet de seuil n'est pas encore atteint. Une menace plane sur la productivité pastorale, sans que cette menace s'exprime encore sur le plan de la production.

3.4. LE MAINTIEN DES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES ET DYNAMIQUES DE LA MONTAGNE

La montagne possède de multiples ressources naturelles et un véritable patrimoine en termes de biodiversité. Elle produit l'eau en aval, à la fois l'eau régularisée par les barrages et les grosses sources, mais aussi des eaux de ruissellement non entièrement contrôlées, une partie étant dérivée pour l'irrigation, alors que les eaux sauvages de crue sont destructrices dans les piémonts.

L'irrigation au sein de la montagne productrice de l'eau ne couvre que 16 % de la SAU montagnaise, soit 22 % des terres irriguées au Maroc, une superficie éclatée en petits terroirs le long des vallées, sauf dans le Moyen Atlas occidental où l'on peut avoir des espaces irrigués plus étendus (zones de pompage à partir des nappes karstiques).

L'augmentation du taux d'irrigation au sein de la montagne se heurte dans la majorité des cas à l'impossibilité d'étendre la SAU, du fait du relief et de la pente, mais l'extension reste possible, par l'aménagement de plans de terrasse, permettant de diversifier la production et d'opter pour des cultures à plus haute valeur ajoutée, mais aussi de relever les conditions de vie rurale et de créer d'autres activités génératrices de revenus, le tourisme par exemple.

Plus d'eau utilisée en montagne représenterait sans doute une ponction supplémentaire par rapport au débit qui débouche en plaine. Mais cette soustraction peut être compensée par l'effet bénéfique d'une bonne gestion des terres. Car, en gérant mieux les eaux et les terres en amont, on peut améliorer la régulation des débits, profiter davantage des eaux et éviter les effets d'érosion, d'envasement des retenues et d'inondation.

Sur les zones couvertes de forêt, de parcours fournis et de cultures denses en terrasse, soit dans une bonne partie de la montagne, le terrain absorbe une large part des eaux précipitées, ce qui modère les écoulements. L'option de relever la biomasse permettra de les modérer encore plus. Ailleurs, là où règne la dynamique actuelle de dégradation (recul de la forêt et éclaircissement des parcours), le processus de réduction de l'infiltration relève la part des ruissellements sauvages, notamment lors d'événements extrêmes. Cette tendance permet de maintenir et peut-être même d'augmenter les volumes d'eau superficielle produite, mais il s'agit d'une eau destructrice sur son parcours, qui emporte des sols, déstabilise des versants, cause des dégâts et amène aux retenues de barrage des matériaux solides d'envasement, réduisant ainsi la durée de vie de ces infrastructures.

Les forêts constituent une ressource importante pour la subsistance des populations locales et, pour cela, les populations des montagnes ont été conduites à

établir des formes traditionnelles de contrôle des forêts et des zones pastorales (HAMMI *et al.* 2010). Dans le Haut Atlas, ces systèmes communs de gestion des ressources fonctionnent sous le nom d'«agdal». Dans la vallée d'Aït Bouguemez, (Haut Atlas central), les chercheurs ont utilisé des approches de télédétection, associées à la caractérisation de la structure forestière et à l'analyse des mécanismes sociaux, pour évaluer l'effet de la gestion traditionnelle des terres. Les résultats indiquent qu'au cours des trente-huit dernières années, les écosystèmes forestiers ont été globalement touchés par une diminution relative de 20,7 % de leur superficie totale et de 8,7 % pour le pourcentage moyen de couverture de la canopée. Mais, dans les agdals, on a mesuré au contraire une progression significative de la couverture de la canopée, alors qu'une dégradation importante s'est produite à l'extérieur de ces espaces protégés par la communauté.

Il faudrait donc que les services techniques acceptent de reconnaître le rôle que peuvent jouer les formes traditionnelles de contrôle, en vue d'une meilleure gestion des terres agricoles, d'une biomasse forestière moins dégradée et de parcours mieux entretenus; l'implication des communautés paysannes garantirait ainsi forcément plus d'infiltration. Il y aurait vraisemblablement un petit peu moins d'eau au barrage, du fait de l'évapotranspiration, mais l'eau qui y déboucherait serait moins chargée; les ravins aujourd'hui destructeurs auraient tendance à se cicatrizer. On obtiendrait ainsi moins d'érosion des terres et plus de durabilité des infrastructures.

L'érosion et les crues se produisent souvent lors d'épisodes de forte intensité des pluies (HAMMI *et al.* 2010, SIMONNEAUX *et al.* 2015) — ce qu'illustre le cas de la crue de l'Ourika en 1999 — et beaucoup plus rarement après des précipitations de longue durée.

- Le premier cas donne des crues éclair (*flash flood*) avec des effets immédiats très graves. Contre elles, une bonne gestion des terres est une garantie à fort taux d'efficacité, du fait des ponctions réalisées par les sols plus filtrants sur les précipitations, en plus de l'effet de rupture du ruissellement joué par les dispositifs de cordons, de terrasses et de banquettes.
- Le second cas, beaucoup plus rare en montagne sèche, mais assez fréquent dans la chaîne du Rif, entraîne des bouleversements majeurs, suite à l'imbibition généralisée des terrains, aussi bien les sols que leurs substrats, provoquant un fonctionnement en profondeur des mouvements de masse, une charge solide très élevée, à la limite de la lave torrentielle, et donc des risques d'envasement élevés. Contre ces processus, l'efficacité des moyens physiques de terrassement est peu probable; seule la biomasse peut jouer un certain rôle de ponction de l'eau en excès.

Dans le Haut Atlas occidental, dans le bassin du Rheraya (SIMONNEAUX *et al.* 2015), la plupart des terrains en pente ne produisent annuellement que de 0,015 à 2,5 t/ha, tandis que dans les *badlands* les valeurs annuelles d'érosion peuvent atteindre 350 t/ha. Il faut pourtant rappeler que les eaux qui ont incisé ces

badlands et produit ces grosses quantités de matériel proviennent de champs de culture mal gérés ou de parcours dégradés situés en amont. Vers l'aval, une bonne partie de ces matériaux se dépose en cours de route; c'est pourquoi le rendement moyen annuel des sédiments mesuré à la sortie du bassin versant n'est que d'environ 4 t/ha. Les relais entre processus sont donc fondamentaux à cerner pour pouvoir réussir des options d'aménagement avec des chances de succès.

Le changement climatique risque de générer surtout les processus de chutes pluvieuses intenses et d'écoulement à débit élevé, à travers ce que l'on appelle communément les événements extrêmes. Les modèles (GOMMES *et al.* 2009) projettent une baisse des pluies d'hiver, celles qui normalement produisent l'eau en abondance, en superficie comme en souterrain, et une hausse des événements intenses estivaux, avec des orages en accentuation sur des terres dénudées, causant une érosion très importante. Dans les recherches menées sur le bassin du Rheraya (SIMONNEAUX *et al.* 2015), il ressort des simulations du modèle météorologique ARPEGE pour les périodes 1960-1990 et 2070-2100 que, malgré la réduction des précipitations annuelles de 10 à 14 %, mais avec un accroissement en été et en automne, la production de sédiments pourra augmenter de 4,7 à 10,1 %. Les auteurs considèrent néanmoins que les changements d'utilisation des terres pourraient potentiellement induire des changements beaucoup plus importants.

Pour s'adapter, il faut donc couvrir au maximum les versants servant de parcours extensifs et les gérer de façon à permettre la restauration des plus dégradés. Il faut aussi prêter plus d'attention aux terrains de la SAU, en y réalisant le maximum de dispositifs de piégeage de l'eau ou de réduction de l'intensité d'écoulement. On aurait ainsi peut-être moins de débit global mais plus de succès agricole, plus de biomasse pour l'élevage et moins de risques en aval.

Les petits exploitants, considérés aujourd'hui comme les principaux responsables de la dégradation de la biomasse, par la surexploitation de bois d'énergie et le surpâturage en forêt comme dans les parcours, seront les seuls restaurateurs possibles de ces écosystèmes; mais on ne pourra garantir cette option que si on les implique dans le processus de gestion et si on arrive à les mobiliser dans cet objectif. Sinon, toute autre opération lancée en dehors de leur participation ne pourra être que vaine.

4. Actions de protection-restauration et évaluation de leurs effets potentiels

La question qui reste posée est la suivante: si l'on applique en montagne des actions bien réparties et bien ciblées de «Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols» (GCES) (ROOSE 1994), couplées avec une certaine extension de l'arrosage des cultures et l'adduction d'eau pour la population et pour le fonctionnement de

nouvelles activités, que peuvent devenir les marges de fourniture d'eau aux barages? Par ailleurs, quel sera le coût de ces aménagements?

Pour répondre à ces questions, il faudrait avoir quantifié l'effet projeté du changement climatique pour estimer l'effort nécessaire d'adaptation, qui exigera la réalisation d'actions spécifiques à même d'apporter des réponses à ces situations. Ensuite, il faudrait pouvoir garantir la durabilité du suivi et une évaluation permanente de son efficacité.

Au Maroc, certaines réussites effectives et non contestées ont été enregistrées à l'échelle expérimentale, notamment dans le cadre de travaux de recherche, ou à l'échelle d'une communauté sociale, généralement en partenariat avec un organisme étranger, aussi bien dans le domaine de la conservation des ressources naturelles que celui de l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Exemple de ces réussites, à Zawiât Ahnsal, située dans le Haut Atlas central (WRIGHT 2020), une association composée de bénévoles, ayant grandi dans le village, de retour après leur scolarité, a conçu un système de distribution d'eau courante dans presque toutes les maisons du village. À la suite de ce projet, le village a constaté une augmentation du nombre d'enfants allant à l'école et une amélioration de la qualité de vie des femmes parce qu'elles n'avaient plus à passer autant de temps à obtenir de l'eau pour le ménage. Les mêmes réussites sont notées au sujet de l'action environnementale.

Mais il ne faut pas se leurrer et penser généraliser le côté positif de ces réussites à des espaces étendus, car ce qui est visé par la problématique de l'eau, c'est une réponse globale à l'échelle d'un large territoire, sinon à celle du pays. Le changement ne pourra être considéré comme réussi que si une masse critique de réussites locales est effectivement mise en route. D'autant plus que ces réussites locales se font dans un cadre non garanti par des textes législatifs officiels.

Au Maroc, plusieurs vocables ont été utilisés pour nommer les opérations de gestion durable des terres: la DRS ou «Défense et Restauration des Sols», la LAE ou «Lutte antiérosive», la CES ou «Conservation des Eaux et des Sols». Dans les faits, cela rejoint la RTM ou «Restauration des Terres de Montagne», conduite en France dans les Alpes. Il s'agit de techniques de génie civil au coût élevé, exigeant une expertise d'ingénieurs et un temps de réalisation assez long et qui ont été plus ou moins couplées avec du végétal. En France, la réussite de la RTM, malgré l'opposition des usagers des terres, s'explique avant tout par la déprise humaine en région de montagne et la baisse de la pression sur les ressources. Au Maroc, par contre, globalement, la densité rurale n'a pas baissé, sauf dans certains secteurs particuliers comme l'Anti-Atlas ou les Béni Snassen, zones d'émigration intense, et cela dès la première moitié du XX^e siècle. Mais on peut aller plus loin dans la réflexion et se demander si la déprise rurale est bénéfique pour les campagnes marocaines et si elle peut régler le problème de dégradation des terres. En fait, la forte densité humaine n'est pas forcément négative.

- Dans les portions ayant conservé un sol équilibré, avec de simples changements de techniques de culture ou de gestion de la biomasse, on peut arriver à une certaine restauration écologique, renforçant la résilience du terrain face aux événements intenses;
- Dans les terroirs aménagés traditionnellement par l’homme, l’abandon des dispositifs existants, sans entretien ni réparation, peut mener à des formes de dégradation inattendues, avec notamment le fonctionnement de mouvements de masse;
- Dans les terrains dénudés et au sol dégradé, l’arrêt de la mise en culture ne permet pas automatiquement la reprise du couvert végétal; des griffes et ravines peuvent s’installer, accélérant la dégradation et créant des paysages de *badlands*.

La gestion durable des terres (ROOSE 1994), avec une intensification raisonnée, fondée sur l’exploitation des potentiels et la gestion des états de surface du sol, semble être le choix optimal. Cela suppose un développement socio-économique et humain, une diversification des revenus des ménages et l’implication créatrice et innovante des acteurs locaux. Un levier fondamental de ce processus consiste dans la responsabilisation des acteurs locaux vis-à-vis de l’ensemble des ressources naturelles de leur terroir, grâce à la reconnaissance des droits d’usage des communautés vis-à-vis des ressources forestières et fourragères des finages qu’ils ont traditionnellement considérés comme appartenant à leur tribu (LAZAREV 2009). Seul le renouvellement de la reconnaissance de ces droits d’usage permettra d’obtenir la confiance des usagers de la forêt et des parcours et, par là, leur entière implication dans la protection positive de ces ressources.

Pour le financement de cette gestion durable de l’eau et des terres, adaptée au changement climatique, de nouveaux concepts sont opportuns: le paiement par les utilisateurs en aval de l’eau des services environnementaux et de l’effort conservatoire de richesses, déployé par les habitants de l’amont. On peut aussi évoquer l’outil de paiement des crédits «eau verte» (GUILLAUME 2016), c’est-à-dire l’augmentation de la part des eaux infiltrées dans le sol, responsables de la densité des levées d’herbacées et de cultures et de la croissance des grands végétaux. Ces outils créeraient des situations doublement gagnantes, en permettant de garantir la disponibilité d’eaux régulières, non dangereuses en aval, aussi bien à travers les sources que des infrastructures de barrages, et d’améliorer la productivité agraire et végétale en montagne, ce qui retient les sols, mais aussi les «hommes», relève les revenus et peut créer des emplois supplémentaires.

5. Conclusion

Le Maroc se doit de concevoir une stratégie reliant des actions environnementales pertinentes, à composante agro-sylvo-pastorale, avec le souci de dévelop-

pement des territoires montagneux du pays et d'amélioration du niveau et de la qualité de vie de sa population rurale, notamment des petits exploitants qui vivent en bonne partie des prélèvements sur les ressources naturelles.

Le développement durable de ces territoires signifie l'instauration d'une sécurité alimentaire, d'un équilibre écologique des sols, de la biomasse et de la biodiversité, et d'un bilan hydrique caractérisé par la disponibilité de l'eau en réponse aux besoins. L'aménagement des terres et des eaux doit permettre d'instaurer l'avantage aux processus modérés et de réduire au maximum les mécanismes de déstabilisation.

Cette situation aurait pour corollaire une amélioration des revenus, dans un contexte de renouvellement des systèmes de production et d'exploitation des ressources, ce qui permettrait un développement rural, condition essentielle pour la viabilité de ces systèmes et leur renouvellement. On progresserait ainsi en même temps dans l'acquisition de capacités d'application de techniques avancées de gestion de l'eau et des terres, et de surcroît le développement humain permettrait d'obtenir les conditions d'implication des utilisateurs des ressources et de les mobiliser en tant qu'acteurs en possession de négocier les solutions les plus pertinentes en matière d'adaptation au changement climatique, y compris leur participation à l'effort d'atténuation pour lequel le Maroc a fait le choix d'apparaître comme un partenaire modèle.

Le développement global de la montagne marocaine requiert une vision nationale intégrée. Il suppose des voies de développement global qui créent des richesses et en même temps permettent de sortir cet espace de son enclavement. La seule action sur la gestion des ressources naturelles devrait permettre de récupérer en montagne au moins un tiers des ruissellements non contrôlés. Les productions seraient ainsi relevées en volume et en qualité, des paysages seraient réhabilités ou même construits, d'autres activités pourraient s'y installer. Il suppose aussi un système de péréquation qui permette une réelle symbiose spatiale entre montagnes et bas pays, par l'invention de systèmes de bénéfice conjoint avec retour vers la montagne d'une partie des gains qu'elle offre à l'aval, et qui parallèlement permette aux plaines de profiter au mieux des ressources offertes sans trop subir les impacts de dégradation issus de la montagne.

NOTES

- [1] En plus des forêts naturelles et des parcours steppiques, la montagne comporte des paysages anthropisés constitués de parcs arborés aménagés par la population rurale (TAÏBI *et al.* 2019) dans le contexte d'une économie agropastorale associant la culture et l'élevage extensif. Au milieu de champs de culture en sec et même au sein des lots irrigués, on retrouve des formations de chênes verts âgés, contrastant avec les versants fortement dégradés; le maintien de ces paysages s'explique par leur entretien, dû au fait qu'ils conservent de multiples fonctions vitales — ombre, bois, fourrage de période de soudure — et jouent un rôle social important.

- [2] Trois exceptions principales sont enregistrées de barrages édifiés loin de la montagne: Sidi Mohammed ben Abdellah, Mohammed V et Al Massira.
- [3] Les statistiques regroupent la forêt, l'alfa et les arbres sahariens dispersés dans la même rubrique, pour des raisons juridiques (statut domanial des terres). En fait, les trois millions d'hectares d'alfa, le million d'hectares d'acacias sahariens et même une bonne partie du million d'hectares d'arganiers devraient être comptabilisés dans les steppes, vu la grande dispersion du recouvrement végétal. Et même dans beaucoup d'espaces forestiers restants, la densité de boisement et la hauteur des arbres relèvent plus du matorral que de la forêt véritable.

BIBLIOGRAPHIE

- AÏT KADI, M. & BENOIT, G. 2010. Le Pilier II du Plan Maroc Vert: pour des dynamiques d'adaptation de la petite agriculture au changement climatique. — *La Lettre de Veille du CIHEAM*, **12**: 10-13.
- BECK, H. E., ZIMMERMANN, N. E., MCVICAR, T. R., VERGOPOLAN, N., BERG, A. & WOOD, E. F. 2018. Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. — *Scientific Data*, **5**: 1-12.
- BENABID, A. 1992. Déforestation et dégradation des écosystèmes forestiers marocains. — Rabat, Comité Environnement, pp. 79-84.
- BENOIT, G. 2016. Eaux bleues, eaux vertes. — *Échanges Méditerranéens actualités*, **40**: 14-20.
- BOUJROUF, S. 1996. La montagne dans la politique d'aménagement du territoire au Maroc: principes de zonage et d'aménagement. — *Revue de Géographie Alpine*, **84** (4): 95-108.
- CESE (Conseil économique, social et environnemental) 2014. La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc: levier fondamental de développement durable, 103 pp.
- CGDA (Conseil général de Développement agricole) 1999. Stratégie 2020 de développement rural. — Royaume du Maroc, Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Pêches maritimes, 293 pp.
- CGDA 2009. Atlas de l'agriculture marocaine. — Royaume du Maroc, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, 135 pp.
- CHAKER, M. 1997. Processus de dégradation des terres et désertification dans les pays d'El Aïoun-Tanecherfi, Maroc oriental. — *Méditerranée*, **86** (1.2): 5-14.
- CHAKER, M., EL ABBASSI, H. & LAOUINA, A. 1996. Montagne, piémont, plaine: investir dans les techniques de CES au Maroc oriental. — *In*: REIJ, C., SCOONES, I. & TOULMIN, C. (dirs), Techniques traditionnelles de conservation de l'eau et des sols en Afrique. Paris, CTA-CDCS-Kartharla, pp. 75-86.
- CONACHER, A. J. & SALA, M. (Eds.) 1998. Land Degradation in Mediterranean Environments of the World: Nature and Extent, Causes and Solutions. — Chichester (UK), John Wiley and Sons, xxviii + 491 pp.
- Conseil supérieur de l'Eau 1991. Aménagement des bassins-versants et protection des barrages contre l'envasement. Rabat, 5^e session, multigr., 75 pp.
- Département de l'Environnement 2008. Étude pour la réalisation d'un SIG sur les risques majeurs au Maroc, le risque d'inondation.
- EMBERGER, L. 1936. Remarques critiques sur les étages de végétation dans les montagnes marocaines. — *Bulletin de la Société Botanique Suisse*, **46**: 614-631

- GOMMES, R., EL HAIRECH, T., ROSILLON, D., BALAGHI, R. & KANAMARU, H. 2009. Impact des changements climatiques sur les rendements agricoles au Maroc. — The World Bank, 105 pp.
- HAMMI, S., SIMONNEAUX, V., CORDIER, J.-B., GENIN, D., ALIFRIQUI, M., MONTÈS, N. & AUCLAIR, L. 2010. Can traditional forest management buffer forest depletion? Dynamics of Moroccan High Atlas mountain forests using remote sensing and vegetation analysis. — *Forest Ecology and Management*, **260**: 1861-1872.
- HCEFLCD (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification) 2013. Le Programme d'Action national de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD): actualisation et adaptation aux spécificités zonales, 126 pp.
- HERZENNI, A. 1993. Gestion des ressources et conditions du développement local dans la haute montagne de la province d'Azilal. — *In*: BENCHERIFA, A. (éd.), Montagnes et Hauts-Pays de l'Afrique (2): utilisation et conservation des ressources. Rabat, Université Mohammed V, faculté des lettres et des sciences humaines, sér. «Colloques et Séminaires», n° 29, pp. 333-346.
- IAV Hassan II & Utah State University 1993-94. Le développement des zones de parcours au Maroc.
- LAOUIA, A. 1998. North Africa. — *In*: CONACHER, A. J. & SALA, M. (Eds.), Land Degradation in Mediterranean Environments of the World: Nature and Extent, Causes and Solutions. Chichester (UK), John Wiley and Sons, pp. 91-108.
- LAOUIA, A., CHAKER, M., NACIRI, R. & NAFAA, R. 1993. L'érosion anthropique en pays méditerranéen: le cas du Maroc septentrional. — *Bulletin de l'Association de Géographes Français*, **70** (5): 384-398.
- LAOUIA, A., COELHO, C., RITSEMA, A. C., CHAKER, M., NAFAA, R., FENJIRO, I., ANTARI, M., FERREIRA, A. & VAN DIJCK, S. 2004. Dynamique de l'eau et gestion des terres dans le contexte du changement global: analyse agro-hydrologique dans le bassin du Bou-regreg (Maroc). — *Sécheresse*, **15** (1): 66-77.
- LAZAREV, G. 2009. La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles: des approches novatrices pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres et des eaux. — Bonn (Allemagne), Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, doc. thématique «Désertification, Dégradation des Terres et Sécheresse», n° 3, 54 pp.
- MAMVA – Agroconcept 1995. Plan national d'aménagement des bassins-versants.
- MARCHANE, A., TRAMBLAY, Y., HANICH, L., RUELLAND, D. & JARLAN, L. 2017. Climate change impacts on surface water resources in the Rheraya catchment (High Atlas, Morocco). — *Hydrological Sciences Journal*, **62** (6): 979-995.
- MARGAT, J. 1995. Perspective des pénuries d'eau au Maghreb. — *In*: Eau: gestion de la rareté (colloque international Amicale des Ingénieurs des Ponts et Chaussées du Maroc, Rabat), 1, pp. 147-170.
- MATEE (Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement) 2003. Le Schéma national d'Aménagement du Territoire, synthèse, 137 pp.
- MOKSSIT, A. & EL KHATRI, S. 1995. La sécheresse, une caractéristique du climat marocain. — *In*: Actes colloques international sur la sécheresse au Maroc (Fès, Maroc, 12-14 nov. 2001).
- NACIRI, M. 2002. Les montagnes marocaines. — Rabat (Maroc), éd. Ministère de la Culture, 272 pp. (en arabe).
- PASCON, P. & VAN DER WUSTEN, H. 1983. Les Beni Bou Frah: essai d'écologie sociale d'une vallée rifaine (Maroc). — Rabat, Institut universitaire de la recherche scientifique, 297 pp.

- PEEL, M. C., FINLAYSON, B. L. & MCMAHON, T. A. 2007. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. — *Hydrology and Earth System Sciences*, **11** (5): 1633-1644.
- ROCHDANE, S., REICHERT, B., MESSOULI, M., BABQIQI, A. & YACOUBI KHEBIZA, M. 2012. Climate change impacts on water supply and demand in Rheraya watershed (Morocco), with potential adaptation strategies. — *Water*, **4** (1) 28-44.
- ROOSE, E. 1994. Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols (GCES). — *Bulletin Pédologique de la FAO*, **70**, 420 pp.
- RUF, T. 2004. Le système irrigué comme territoire. — *Territoires en Mutation*, **12**: 51-62.
- SAIDI, M. E. M., DAOUDI, L., ARESMOUK, M. E. H. & BLALI, A. 2003. Rôle du milieu physique dans l'amplification des crues en milieu montagnard: exemple de la crue du 17 août 1995 dans la vallée de l'Ourika (Haut-Atlas, Maroc). — *Science et Changement Planétaire – Sécheresse*, **14** (2): 107-114.
- SAIDI, M. E. M., BOULOUMOU, Y., ED-DAOUDI, S. & ARESMOUK, M. E. H. 2013. Les crues de l'oued Issil en amont de Marrakech (Maroc), un risque naturel récurrent. — *European Scientific Journal*, **9** (23): 189-208.
- SCHILLING, J., FREIER, K. P., HERTIG, E. & SCHEFFRAN, J. 2012. Climate change, vulnerability and adaptation in North Africa with focus on Morocco. — *Agriculture, Ecosystems and Environment*, **156**: 12-26.
- SEBBAR, A. 2013. Étude de la variabilité et de l'évolution de la pluviométrie au Maroc (1935-2005): réactualisation de la carte des précipitations. — Thèse de doctorat, Université Hassan II Mohammedia-Casablanca, Faculté des Sciences Ben M'sik, 171 pp.
- SIMONNEAUX, V., HANICH, L., BOULET, G. & THOMAS, S. 2008. Modelling runoff in the Rheraya catchment (High Atlas, Morocco) using the simple daily model GR4J. Trends over the last decades. — *In: Proceedings of the 13th IWRA World Water Congress (Montpellier, France, 1-4 Sept. 2008)*.
- SIMONNEAUX, V., CHEGGOUR, A., DESCHAMPS, C., MOUILLOT, F., CERDAN, O. & LE BISSONNAIS, Y. 2015. Land use and climate change effects on soil erosion in a semi-arid mountainous watershed (High Atlas, Morocco). — *Journal of Arid Environments*, **122**: 64-75.
- TAÏBI, A. N., EL HANNANI, M., EL KHALKI, Y. & BALLOUCHE, A. 2019. Les parcs agroforestiers d'Azilal (Maroc): une construction paysagère pluri-séculaire et toujours vivante. — *Revue de Géographie Alpine*, **107** (3): 1-17.
- TRAMBLAY, Y., RUELLAND, D., SOMOT, S., BOUAICHA, R. & SERVAT, E. 2013. High-resolution Med-CORDEX regional climate model simulations for hydrological impact studies: A first evaluation of the ALADIN-Climate model in Morocco. — *Hydrology and Earth System Sciences*, **17** (10): 3721-3739.
- WRIGHT, E. 2020. An Investigation into Morocco's Water Crisis. — Western Washington University, WWU Honors College Senior Projects, 358 [https://cedar.wvu.edu/wwu_honors/358].